

ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Ажиниязова Арзимхан

Нукусский техникум здравоохранения Абу Али ибн Сини.

Учитель медсестер

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827306>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-sentabr 2024 yil

Ma'qullandi: 21-sentabr 2024 yil

Nashr qilindi: 23-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

здоровый образ жизни,
образ жизни, культура,
личность, здоровье.

ABSTRACT

В статье автор рассматривает понятие и содержание категории «здоровый образ жизни». Раскрывает культурологический аспект данной проблемы в Республике Каракалпакстан.

ВВЕДЕНИЕ

Понятие образа жизни является сложносоставным и даже комплексным. Оно отражает ценностные ориентации людей, причины их поведения, стиля жизнедеятельности, обусловленные укладом и уровнем жизни. Существует несколько определений понятия «здоровый образ жизни». В науке в их основу, как правило, заложены такие отправные суждения, как поведение человека, способы жизнедеятельности, поддержание здоровья, отсутствие вредных привычек и др. [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В литературе понятие «образ жизни» определяется как устойчивый, сложившийся в определенных общественно-экономических условиях способ жизнедеятельности людей, проявляющийся в их труде, досуге, удовлетворении материальных и духовных потребностей, нормах общения и поведения [2]. Образ жизни предопределяет механизмы адаптации организма человека к условиям окружающей среды, гармоничное взаимодействие всех органов и систем органов, способствующее полноценному выполнению им социальных функций и достижению продолжительной жизни. Образ жизни является также плодом культурного творчества человека и результатом его свободного выбора [3]. При этом образ жизни непосредственно влияет на состояние здоровья человека и общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В XX в. под влиянием марксистско-ленинской философии в советской науке понятие «образ жизни» главным образом рассматривается как «понятие, применяемое в социальных науках для характеристики условий и особенностей повседневной жизни людей в том или ином обществе. Образ жизни охватывает типичные для данного общества, класса, социального слоя условия и формы жизнедеятельности людей». Речь идет, прежде всего, о характеристике материальных условий и форм жизнедеятельности людей. Такой подход имеет существенное значение, поскольку зависимость между условиями труда, быта, формами проведения досуга и здоровьем человека очевидна. Но данный подход не учитывает личностные характеристики

человека, его духовные потребности, ценностно-мировоззренческие ориентации, духовно-нравственные мотивы поведения. Очевидно, что в немалой степени именно ценностно-мировоззренческие ориентации, ставшие для человека и (или) социальной группы личностно и общественно значимыми, определяют целесообразное поведение. Именно духовно-нравственная культура имеет непосредственное отношение к формированию здорового, или «праведного» (в теологической терминологии), образа жизни.

Согласимся с мнением, что концентрация внимания на материальных условиях жизнедеятельности человека приводит к некоторой абсолютизации роли соматических составляющих здоровья человека, оставляя в стороне составляющие духовного, нравственного, психического, социального, коммуникативного уровней. Прямым следствием этой абсолютизации можно рассматривать широко распространенную максиму: «В здоровом теле – здоровый дух», где духовная и психическая стабильность человека ставится в зависимость от состояния его телесности. Данная «максима» является искажением строки X сатиры римского поэта Ювенала, которая звучит так: «Orandum est utsit mens sana in corpore sano», что в переводе с латинского означает: «Надо молить, чтобы в здоровом теле был здоровый дух». Очевидно, что смысл этой строки прямо противоположен популярной в недавнем прошлом идеологической установке [4].

Таким образом, здоровый образ жизни – это порядок и характер жизнедеятельности, соответствующий наследственным особенностям организма и самой личности условиям существования человека, ориентированный на культуру сохранения, укрепления и восстановления здоровья, необходимого для выполнения личностно и общественно значимых функций. Введение здорового образа жизни выражается в повседневном личностно-активном поведении людей, направленном на сохранение, укрепление и восстановления здоровья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение подчеркнем, что проблематика здорового образа жизни в Каракалпакии была всегда весьма актуальна и составляла одно из важных направлений отечественного социально-гуманитарного знания. Актуальна она и на сегодняшний день. Но для того чтобы каждый гражданин чувствовал свою ответственность за собственное здоровье, необходимо сформировать систему приоритетов в общественных отношениях, способствующих физическому, психическому и духовному оздоровлению человека и общества. В решении этой проблемы должны участвовать государство, общественные, в том числе культурные, организации, что является важнейшим условием формирования здорового образа жизни. Но основой такого решения выступают традиционная культура каждого народа, возвращение к традиционным культурным ценностям здорового образа жизни, сближение человека с природой как естественной среды обитания всех живых существ, обращение к мировым религиям и национальным культурам народов Каракалпакии.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаларова Л.С. Роль врача общей практики в формировании здорового образа жизни // – 2016. – № 4. – С. 44-47.
2. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – 2014.
3. Бехтерев В.М. Избранные труды по психологии личности. – СПб.: Питер, 2019. – 318 с.
4. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – М.: Физкультура и спорт, 2020. – 208 с.
5. Вайнер Э. Н. Валеология: учебник для вузов. – М.: Наука, 2012. – 310 с.